

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИФЪР НА ЦЕЗАР С MS EXCEL И КОМПЮТЪРНАТА МАТЕМАТИКА MAPLE

КРАСИМИР ЕНЕВ, РАДОСТИНА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА,
ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА

A STUDY OF CAESAR'S CIPHER WITH MS EXCEL AND THE COMPUTATIONAL MATHEMATICS MAPLE

KRASIMIR ENEV, RADOSTINA RAFAILOVA-ZHELEVA, DETELINA
HRISTOVA

Abstract: *In our contribution we have placed major emphasis on the study of "Caesar Cipher". The survey is a study of algorithms for working specific examples for cryptography in MS Excel and computational mathematics Maple.*

Keywords: *Caesar cipher, MS, Maple.*

Изследванията и дейностите са финансирани по проект № РД-08-144/08.02.2016 г. от параграф "Научни изследвания" на Шуменския университет.

Във връзка с развитието на информационните технологии актуални стават задачите за осигуряване на безопасността на документи, съхранявани в компютри и предавани по канали за връзка. За решаването на тези задачи, наред с други методи, ефективно се прилагат криптографски методи.

Целта на статията е реализация на някои математически методи в примери от криптологията.

От така поставената цел произтичат следните **задачи:**

- изучаване и анализ на шифъра на Цезар;
- моделиране на конкретни примери от криптологията с шифъра на Цезар и с помощта на специализиран софтуер.

Криптологията (от др.гр. κρυπτός - скрит и λόγος - дума) е наука, занимаваща се с методите шифриране и дешифриране. Това е древно изкуство и нова наука: още *Юлий Цезар* я използва, но едва от 1970-те години тя е обект на научни изследвания [1].

Криптографията в Древен Рим

Според сведения на *Светоний* в „*Животът на дванадесетте цезари*“, *Юлий Цезар* е използвал в кореспонденцията си моноазбучен шифър (известен по късно като „*шифърът на Цезар*“) – всяка буква от азбуката циклично се премества през определен брой позиции; броят на преместванията може да се разглежда като ключ на шифъра. В „*Записки за галската война*“ *Юлий Цезар* описва шифър, в който всяка буква е преместена на три позиции вдясно (фиг.1). Често за удобство при шифъра на *Цезар* са използвани монтирани върху обща ос 2 диска с различен диаметър с изобразени по краищата азбуки. Със завъртане на вътрешния диск през няколко символа се получава съответствие между символите на двата диска – шифъра на *Цезар*. Както всички едноазбучни шифри, този на *Цезар* лесно се дешифрира и практически няма приложение [2].

Фиг.1. Шифърът на Цезар

Шифроване/дешифроване с шифър на Цезар в средата Excel.

Следващият пример се отнася до криптологията. Отначало с помощта на крипто-системата на Цезар шифрираме думата ИНФОРМАТИКА. След това организираме атака „груба сила“ на получения шифротекст.

За целта използваме средата *Excel* и въвеждаме следните данни: В клетка A1 задаваме ключ, в нашия случай той е равен на 3. В диапазона на B1:L1 е думата ИНФОРМАТИКА (фиг.2, I ред).

В клетката B2 въвеждаме формула с помощта на бутона . В отварящия се прозорец *Мастер* на функции в категорията *Текстове* избираме *CODE*. Отваря се прозорец *Аргументи* на функции. В реда за въвеждане набираме B1 за изобразяване кода на символа, намиращ се в B1. След *OK* в нашия пример в B2 се появява код на символа И, равен на 200. Копираме съдържимото от B2 на диапазон C2:L2 (фиг.2, II ред).

Намираме кода на символа Я – последната буква от руската азбука и в M1 въвеждаме символа Я. Копираме съдържанието на B2 в M2. Появява се код 223 на символа Я. Намираме броя на буквите в азбуката, т.е. $223-191=32$. Буквата А получава номер $192-191=1$, буквата В получава номер $193-191=2$ и т.н., буквата Я получава номер $223-191=32$. В диапазона B3:L3 поместваме шифротекст, получен по метода на Цезар от открития текст ИНФОРМАТИКА. За целта в B3 въвеждаме формула, както по-рано, но вместо *CODE* трябва да изберем *DATE* и в прозореца *Аргументи* на функции набираме B2+3, той като ключът на кода на Цезар в нашия случай е равен на 3. В B3 трябва да се появи символ Л. Копираме съдържанието на B3 в C3:L3 и получаваме (фиг.2, III ред) е:

Фиг. 2. Шифриране с шифъра Цезар в средата Excel

Получава се шифротекстът ЛРЧСУПГХЛНГ. Сега по получения шифротекст да определим изходния текст. За целта трябва в качеството на изходен текст да се вземе полученият по-рано шифротекст и да се използва ключ 29 или ключ -3, тъй като $(-3) \bmod 32 = 29$. В клетка B4 въвеждаме формулата =CODE(B3). След това копираме съдържанието на B4 върху диапазон C4:L4 и получаваме (фиг.2, IV ред)

В клетка B5 въвеждаме =DATE(IF(B4+\$A\$5>223;B4+\$A\$532;IF(B4+\$A\$5<192; B4+\$A\$5+32;B4+\$A\$5))), след това копираме съдържанието в B5 на диапазон C5:L5. В клетка A5 въвеждаме цялото

число -3 или 29 (за разбиване на шифротекста се въвеждат цели числа от 1 до 32 или от -32 до -1). В резултат получаваме фиг.2, V ред.

Шифроване/дешифроване с шифъра на Цезар с Maple15

Шифрирането с шифъра на Цезар става чрез преместване на всяка буква с дължината на ключа, който използваме. В случая ще използваме английската азбука, която се състои от 26 букви. Преобразуваме буквите в числа с помощта на командата „convert”. Преобразуването става със следната команда: *c.numb[1]:= convert(message1,bytes)* ; като съответно *c.numb* – произволно име, с което маркираме командата, *message1*- съобщението, което конвертираме.

restart :

Въвеждаме съобщението, което криптираме.

```
message1 := "Radostina and Detelina are classmate in college Dobrich";
```

```
"Radostina and Detelina are classmate in college Dobrich"
```

Конвертираме съобщението от букви в числа (байтове).

```
c.numb[1] := convert(message1, bytes);
```

```
Typesetting:-delayDotProduct(c, numb1) := [82,97, 100, 111, 115, 116, 105, 110, 97, 32, 97, 110, 100, 32, 68, 101, 116, 101, 108, 105, 110, 97, 32, 97, 114, 101, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 109, 97, 116, 101, 32, 105, 110, 32, 99, 111, 108, 108, 101, 103, 101, 32, 32, 68, 111, 98, 114, 105, 99, 104]
```

Използваме командата „map”, за да приложим функцията във всеки елемент от текста. В командата криптираме съобщението с отместване 3 символа , ключ = X+3

```
c.numb[2] := map(x →x + 3, c.numb[1])
```

Typesetting: -delayDotProduct (c, numb₂):= [85, 100,103,114, 118, 119, 108, 113, 100, 35, 100, 113, 103, 35, 71, 104, 119, 104, 111, 108, 113, 100, 35, 100, 117, 104, 35, 102, 111, 100, 118, 118, 112, 100, 119, 104, 35, 108, 113, 35, 102, 114, 111, 111, 104, 106, 104, 35, 35, 71, 114, 101, 117, 108, 102, 107]

Конвертираме криптираното съобщение от числа в букви.

convert(c.numb[2], bytes);

"Udgrvwlqd#dqg#Ghwholqd#duh#fodvvpdwh#lq#froohjh#
#Greulfk"

3 Декриптираме съобщението като използваме ключ = -

c.numb[3] := map(x →x - 3, c.numb[2]);

Typesetting: -delayDotProduct (c, numb₃):= [82, 97, 100, 111, 115, 116, 105, 110, 97, 32, 97, 110, 100, 32, 68, 101, 116, 101, 108, 105, 110, 97, 32, 97, 114, 101, 32, 99, 108, 97, 115, 115, 109, 97, 116, 101, 32, 105, 110, 32, 99, 111, 108, 108, 101, 103, 101, 32, 32, 68, 111, 98, 114, 105, 99, 104]

Конвертираме декриптираното съобщение от числа в букви.

convert(c.numb[3], bytes);

"Radostina and Detelina are classmate in college
Dobrich"

Можем да направим следния извод: това не ни дава желаня ефект, защото се загуби пространството между думите и се получи една дълга дума. Буквата Z не се премести на C, причината, е че английската азбука има 26 символа, а ASCII азбуката съдържа 255 символа: интервали, специални знаци, малки и големи букви. Също така, когато конвертираме от цели числа в ASCII азбуката се използват символи от 1 до 255 включително и ако цялото число е извън обхвата, функцията спира да работи. Поради това трябва да се използва алгоритъм, който задава числена стойност на символа, при това се иска получаването на правилен резултат, т.е. когато сумата от

числената стойност на буквата и ключа е по-голяма от 255.
Ето следният алгоритъм:

```
allcez := proc( letter, key)
    (( letter + key - 1 ) mod 255) + 1;
end:
```

Въвеждаме съобщението за криптиране:

```
message1
:= "Radostina and Detelina are classmate in college Dobrich";
```

Конвертираме съобщението от букви в числа (байтове).

```
c.numb[1] := convert(message1, bytes);
[82, 97, 100, 111, 115, 116, 105, 110, 97, 32, 97, 110, 100, 32, 68, 101,
116, 101, 108, 105, 110, 97, 32, 97, 114, 101, 32, 99, 108, 97, 115,
115, 109, 97, 116, 101, 32, 105, 110, 32, 99, 111, 108, 108, 101,
103, 101, 32, 32, 68, 111, 98, 114, 105, 99, 104]
```

Вмъкваме алгоритъма, който сменя стойността на буквата със стойността на числата, за да дава правилен резултат когато буквата + ключа имат стойност 254, 255 и 256.

```
allcez := proc( letter, key)
    (( letter + key - 1 ) mod 255) + 1;
end:
```

Криптираме съобщението с ключ = 120

```
c.numb[2] := map( allcez, c.numb[1], 120 );
[202, 217, 220, 231, 235, 236, 225, 230, 217, 152, 217, 230, 220, 152,
188, 221, 236, 221, 228, 225, 230, 217, 152, 217, 234, 221, 152,
219, 228, 217, 235, 235, 229, 217, 236, 221, 152, 225, 230, 152,
219, 231, 228, 228, 221, 223, 221, 152, 152, 188, 231, 218, 234,
225, 219, 224]
```

Конвертираме криптираното съобщение от числа в букви.

```
code[ 1 ] := convert(c.numb[ 2 ], bytes);  
"ЩЪзлмбжЩ ЩжЪ jЭмЭдбжЩ бж ЫзддЭЯЭ jзЪкбЫа"  
Декриптираме съобщението с ключ = -120  
c.numb[ 3 ] := map(allcez, c.numb[ 2 ], -120);  
[82, 97, 100, 111, 115, 116, 105, 110, 97, 32, 97, 110, 100, 32, 68, 101,  
116, 101, 108, 105, 110, 97, 32, 97, 114, 101, 32, 99, 108, 97, 115,  
115, 109, 97, 116, 101, 32, 105, 110, 32, 99, 111, 108, 108, 101,  
103, 101, 32, 32, 68, 111, 98, 114, 105, 99, 104]
```

Конвертирам декриптираното съобщение от числа в букви с `convert(c.numb[3], bytes);`

"Radostina and Detelina are classmate in college Dobrich"

Заключение:

В нашата разработка е поставен основен акцент върху изследване на шифър на Цезар. Подготовката премина в по-задълбочено изучаване на алгоритми за решаване на конкретни примери от криптографията с MS Excel и компютърната математика Maple.

По-нататъшен интерес представлява анализът на нови математически методи в криптологията и на специализиран софтуер за решаване на съвременни проблеми на криптографията.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Вернер**, М. Основы кодирования, Техносфера, 2004.
2. **Нонинска**, И. Криптографски методи на защита на информацията, София, 2007.
3. **Excel Online** [website] <https://office.live.com/start/Excel.aspx> [visited 01.11.2016]
4. **Maple Online Help** [website] <https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=worksheet/documenting/startupcode> [visited 01.11.2016]